

XORAZM DOSTONCHILIK MAKTABLARINING ADABIY MEROSI

Saidvaliyeva Mashhura Saidbahodir qizi

Guliston davlat universiteti, "Xalq cholg'ularida ijrochilik"

ta'lim yo'nalishi 1- kurs talabasi

Xusnora Shukurjonova

Guliston davlat universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668112>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 15-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Dostonchilik, ijod, baxshi, tarix, san'at, kuy, an'ana, ovoz, ohang, mahorat, cholg'u, uslub.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Xorazm vohasi o'zining boy tarixiy-madaniy merosi bilan ajralib turadi. Ushbu hudud xalq og'zaki ijodining yirik markazlaridan biri hisoblanib, ayniqsa, dostonchilik an'anasi keng rivojlangan. Xorazm dostonchilik maktablari o'ziga xos uslub va janr xususiyatlariga ega bo'lib, xalqning tarixiy va madaniy tafakkurini aks ettiradi.

Xorazm dostonchilik maktablarining shakllanishi Xorazmda dostonchilikning paydo bo'lishi qadimgi turkiy va forsiy adabiyot bilan uzviy bog'liq. Ushbu maktabning asosiy vakillari – baxshilar va dostonchilar xalq orasida hurmatga sazovor bo'lib, og'zaki ijod an'analari avloddan-avlodga yetkazib kelganlar. Xorazm dostonchilik maktabi O'zbekistonning boshqa dostonchilik an'alaridan o'zining kuy ohanglari, uslubi va epik hikoyalash san'ati bilan ajralib turadi.

Dostonchilikning kelib chiqishi va ahamiyati

Dostonchilik – xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va muhim janrlaridan biri bo'lib, unda tarixiy voqealar, qahramonlik, muhabbat va sarguzashtlar tasvirlanadi. Dostonlar qadimdan xalqning og'zaki xotirasi sifatida xizmat qilib, millatning qadriyatlarini, urf-odatlarini va tarixi haqida muhim ma'lumotlarni yetkazib kelgan.

Turkiy xalqlarda dostonchilik an'anasi juda keng tarqalgan bo'lib, Alpomish, Manas, Kobron dor singari qahramonlik dostonlari og'zaki shaklda avloddan-avlodga yetib kelgan. Ushbu dostonlarda mardlik, vatanparvarlik, sadoqat va mehr-oqibat kabi qadriyatlar aks ettiriladi.

"Dostonlar xalqlarning bebaho nomoddiy madaniy merosidir. Ularda elelatlarning tarixiy qadriyatlarini, kundalik mayishiy hayoti, bahodirlik yurishlari, qahramonlarining yorqin obrazlari o'z aksini topgan. Xalqimizning o'zanlari, jirov, oshiq, oqin, baxshi va xalfalari san'atning turli janrlarini sinkretik ravishda qo'llagan holda bu qadriyatni shinavandalar qalbiga singdirib kelganlar"¹.

Dostonchilarning asosiy vakillari baxshilar hisoblanadi. Ular dostonlarni o'ziga xos kuy-ohang bilan ijro etib, xalqning ma'naviy ehtiyojini qondirib kelganlar. Baxshilar odatda dutor, gijjak kabi milliy cholg'u asboblari yordamida dostonlarni kuylashgan va improvizatsiya qilish orqali ularni boyitib borganlar.

Dostonchilik faqatgina og'zaki ijod mahsuli emas, balki millat tarixi va madaniy yodgorligi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda dostonchilik an'anasini saqlab qolish va yosh avlodga yetkazish maqsadida turli ilmiy izlanishlar, festival va seminarlar tashkil etilmoqda.

¹ Matyoqubov O. Doston ijrochiligi (Xorazm baxshichiligi) T., 2024

Asosiy dostonlar va ularning mazmuni Xorazm dostonchilik maktabi tarkibida turli dostonlar shakllangan bo'lib, ular orasida quyidagilar muhim o'rin tutadi:

1. **"Alpomish"** – turkiy xalqlarning umumiy qadimiy dostonlaridan biri bo'lib, unda bahodirlik, sadoqat va vatanparvarlik g'oyalari aks etgan.
2. **"Ravshan"** – xalq orasida mashhur bo'lgan ushbu doston qahramonlik va sarguzasht motivlariga ega.
3. **"Go'ro'g'li" turkum dostonlari** – Xorazm vohasida keng tarqalgan bo'lib, unda xalq qahramoni Go'ro'g'lining jasorati va donoligi tasvirlanadi.

Ushbu dostonlar xalq hayoti, qadriyatlari va dunyoqarashini aks ettirgan bo'lib, ular orqali tarixiy voqealar va ijtimoiy masalalar yoritilgan.

Dostonchilikning uslubiy xususiyatlari Xorazm dostonchilik an'anasi kuy va she'riyatning uyg'unligi bilan ajralib turadi. Dostonchilar o'z hikoyalarini maxsus musiqiy cholg'ular – dutor yoki gijjak hamrohligida ijro etganlar. Ularning ijrochilik mahorati nafaqat ovoz va ohangda, balki improvizatsiya qilish qobiliyatida ham namoyon bo'lgan. Shuningdek, Xorazm baxshilari o'z dostonlarini jonli ijro etib, auditoriya bilan bevosita muloqot qilishga alohida e'tibor berganlar.

Xulosa Xorazm dostonchilik maktablari xalq og'zaki ijodining bebaho qismi hisoblanib, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ushbu an'analar milliy madaniyat va adabiyot rivojida muhim o'rin tutib, yosh avlod uchun boy ma'naviy meros sifatida xizmat qilmoqda. Dostonchilik san'atini o'rganish va kelajak avlodga yetkazish xalqimiz madaniy merosini saqlab qolishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matyoqubov O. Doston ijrochiligi (Xorazm baxshichiligi) T., 2024
2. Ayxodjayeva SH. Xalq musiqa ijodiyoti.
3. Matyoqubov B. Dostonlarning musiqiy xususiyatlarini o'rganish
4. Xorazm MA'MUN akademiyasi|| nashriyoti. 2000 y.
5. Bahadirov, N., Karimov, D., & Shukurjonova, X. (2024). KOMPOZITOR REFAT IBADLAYEV. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(6), 72-79.
6. Dilshod, K. (2023). O'ZBEK KINOFILMLARIDA MILLIY MUSIQALARDAN FOYDALANISH HOLATI: MUAMMO VA YECHIMLAR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (p. 46).
7. Karimov, D. (2023). Muvaffaqiyat Yo'lim: Unda Topganlarim Va Yo'Qotganlarim. In International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses (pp. 6-8).
8. Marjona Bebetova, & Dilshod Karimov (2024). DUTORCHI SOZANDALAR IJODIGA BIR NAZAR . Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1 (17), 28-30. doi: 10.5281/zenodo.14289324
9. Наил Шарифович Бахадиро, Дилшод Каримов, & Хуснора Шукуржонова (2024). АРТУРО ТОСКАНИНИ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1 (6), 65-71. doi: 10.5281/zenodo.10992571
10. KARIMOV, D. IT PLATFORMALARNING TADBIRKORLIK RIVOJIGA TA'SIRI. FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA.
11. Qizi, S. X. F., & Shahnoza, A. (2022). MUSIQA TA'LIMIDA CHOLG 'U IJROCHILIGINING UZVIYLIK MASALALARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(Conference DSMI), 123-129.
12. O'G, T. A. O. K., & Shukurjonova, X. (2024). DOIRA CHOLG 'USIDA IJROCHILIK MAHORATINI OSHIRISHDA QO 'LLANILADIGAN MASHQLAR MOHIYATI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(18), 137-139.

13. Begmatov, B., & Shukurjonova, X. (2024). QADIMIY MUSIQA MADANIYATI CHOLG 'ULARI TASNIFI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(17), 31-34.
14. Saidvaliyeva, M., & Shukurjonova, X. (2024). DUTORLAR OILASIGA MANSUB CHOLG 'ULAR TASNIFI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(17), 35-38.

